

TIJORAT BANKLARIDA YURIDIK SHAXSLARNING TO'LOVGA LAYOQATLIGINI BAHOLASHDA “BALL-OG'IRLIK” USULINING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578671>

Xaydaraliyeva Zilolaxon Abdulmaqsud qizi

Toshkent Moliya Instituti

Bank ishi va auditi yo'nalishi magistranti

Ilmiy rahbar: **Rahmonov Ilhom**

TMI Bank ishi kafedrası I. F. N. dotsenti

Kreditga layoqatlilik – bu mijozning moliyaviy faoliyatiga har tomonlama berilgan baho bo'lib, u qarz oluvchining so'ralayotgan kreditni (asosiy qarz summasi va u bo'yicha foizlarni) o'z vaqtida qaytarish va boshqa qarz majburiyatlarini to'lay olish qobiliyatini ko'rsatadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik subyektlarining, banklar faoliyatining tijoratlashuvi yuzaga keladi. Keyingi yillarda turli xil mulkchilik shakliga asoslangan korxonalar tashkil topdi. Bu korxonalar qaysi mulkchilik shakliga asoslangan bo'lishiga qaramasdan, iqtisodiy jihatdan to'liq mustaqil bo'lib, o'z xarajatlarini o'z daromadlaridan qoplaydilar. Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lgan korxonalarda qo'shimcha pul mablag'lariga ehtiyoj yuzaga keladi va bu ehtiyoj zarur bo'lganda bank kreditlari hisobidan qoplanishi mumkin. Shu sababli, bozor iqtisodiyoti sharoitida kredit va uning muhim elementlaridan biri kreditga layoqatlilikni baholashning o'rni va roli muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki banklar ham bozor munosabatlarining mustaqil subyektlaridan bo'lib, iqtisodiy jihatdan faoliyat natijalari uchun o'zlari javobgar hisoblanadilar. Banklarning maqsadi ham korxonalarinikiga o'xshash bo'lib, ular o'z xarajatlarini o'z daromadlari hisobidan qoplab, yuqori foyda olishga intiladilar. Banklar ning foyda bilan ishlashi ularning yanada keng tarmoqli faoliyat olib borishiga, mijozlarga ko'rsatadigan xizmat turlari va sifatini kengaytirishga, ustav kapitalini oshirishga, bank xodimlarini moddiy rag'batlantirishga, ko'proq mablag' ajratishga, o'z aksiyadorlariga ko'proq dividendlar to'lashning va bularning barchasi bankka bo'lgan ishonchning yanada oshishiga imkoniyat yaratadi. Tijorat banklari faoliyatida qo'yilgan maqsadga erishish va bergan kreditlarining samara bilan bankka qaytib kelishini ta'minlash uchun mijozning moliyaviy holatini, uning kreditni o'z vaqtida qaytara olish imkoniyatlarini tekshirib ko'rish lozim.

1-jadval¹¹

**Tijorat banklarining muammoli kreditlari (NPL) to'g'risida
 2021-yil 1-noyabr holatiga ma'lumot**

mlrd. so'm

№	Bank nomi	Kreditlar	Muammoli kreditlar (NPL)	Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi
Jami		316 200	18 017	5,7%
Davlat ulushi mavjud banklar		272 402	15 670	5,8%
1	O'zmilliybank	69 425	3 217	4,6%
2	Asaka bank	37 715	1 808	4,8%
3	Agrobank	31 113	1 407	4,5%
4	Ipoteka-bank	28 853	1 173	4,1%
5	Xalq banki	20 785	4 365	21,0%
6	Qishloq qurilish bank	16 505	895	5,4%
7	Mikrokreditbank	10 749	723	6,7%
8	Aloqa bank	6 772	333	4,9%
9	Poytaxt bank	90	5	5,9%
10	O'zagroeksportbank	49	32	66,7%
11	Ipak yo'li bank	6 456	296	4,6%
12	Asia Alliance bank	1 896	238	12,5%
13	Tenge bank	1 712	121	7,1%
14	Savdogar bank	827	110	13,2%
15	Turkiston bank	695	485	69,8%
16	Ravnaq-bank	572	185	32,3%

¹¹ www.cbu.uz – ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

17	Hi-Tech bank	173	169	97,5%
18	Madad invest bank	143	45	31,3%

Yuqoridagi jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasida jami kreditlari tarkibida muammoli kreditlari ulushi sezilarli darajada ko'p bo'lgan banklar mavjud bo'lib, bunday hollarning oldini olish uchun mijozlarning kreditga layoqatligini doimiy ravishda tekshirib borish talab etiladi.

Xususan, yuridik shaxslarning kreditga layoqatligini quyidagicha tekshirish mumkin:

1) mutloq likvidlik koeffitsienti:

$$K1 = \frac{PM + QMI}{QMM - (KDD + KX)}$$

PM (320)- pul mablag'lari;

QMI (370)-qisqa muddatli investitsiyalar;

QMM (600)- qisqa muddatli majburiyatlar;

KDD (380)- kelgusi davr daromadlari;

KX (190)-kelgusi xarajatlar.

2) Oraliq qoplash koeffitsienti (tezkor likvidlik koeffitsienti):

$$K2 = \frac{PM + QMI + DM}{QMM - (KDD + KX)}$$

PM(320)- pul mablag'lari;

QMI(370)-qisqa muddatli investitsiyalar;

DM(210)- debitorlik majburiyatlari;

QMM(600)- qisqa muddatli majburiyatlar;

KDD(380)- kelgusi davr daromadlari;

KX(190)-kelgusi xarajatlar

3) Joriy likvidlik koeffitsienti:

$$K3 = \frac{JA}{QMM - (KDD + KX)}$$

JA (390)-joriy aktivlar;

QMM(600)- qisqa muddatli majburiyatlar;

KDD(380)- kelgusi davr daromadlari;

KX(190)-kelgusi xarajatlar.

4)O'z mablag'lari mavjudligi koeffitsienti:

$$K4 = \frac{O' MM + KDD + KX}{BAS}$$

KDD(380)- kelgusi davr daromadlari;

KX(190)-kelgusi xarajatlar.

O'MM(480)- o'z mablag'lari manbalari;

BAS(400)- balans aktivi summasi.

5)Sotuv rentabelligi yoki mahsulot rentabelligi:

$K5 = \frac{\text{Sotuvdan yalpi daromad (Zarar(moliyaviy hisobot №2 030-satr)) / MSST(moliyaviy hisobot №2 010)}}{BAS}$

6)Potensial qarzdor faoliyati rentabelligi:

$K6 = \frac{\text{Sof foyda (moliyaviy hisobot №3 270-satr) / MSST(010)}}{BAS}$

7)Aylanma aktivlar aylanuvchanligi:

Aylanma aktivlar aylanuvchanligi=Aylanma aktivlarning o'rtacha qiymati (480-130)/ Mahsulot sotishdan sof tushum

8) Debitorlik majburiyatining aylanuvchanligi:

Debitorlik majburiyatining aylanuvchanligi=Debitorlik majburiyatining o'rtacha qiymati/Mahsulot sotishdan sof tushum

Zaxiralar aylanuvchanligi:

Zaxiralar aylanuvchanligi=Zaxiralar o'rtacha qiymati/Mahsulot sotishdan sof tushum

Ko'rsatkichlar jamlanib ball-og'irlik usuli orqali tahlil qilinadi. Bunda quyidagi jadvallardan foydalaniladi:

Koeffitsienti	1 kategoriya	2 kategoriya	3 kategoriya	Ko'rsatkich og'irligi
K1	0,1 va yuqori	0,05-1	0,05 dan kam	0,05
K2	0,8 va yuqori	0,5-0,6	0,5 dan kam	0,1
K3	1,5 va yuqori	1,0-1,5	1,0 dan kam	0,4
K4 (lizing uchun)	0,25 va yuqori	0,15-0,25	0,15 dan kam	0,2
K5	0,1 va undan yuqori	0,1 dan kam	norentabel	0,15
K6	0,06 va yuqori	0,06 dan past	norentabel	0,1

Ko'rsatkich og'irliklari:

Koeffitsientlar	1	2	3	4	5	6
Og'irliklari	0,05	0,1	0,4	0,2	0,15	0,1

Ballar summasini hisoblash formulasi:

$$S = \sum(\text{ko'rsatkich og'irligi } (K_i) * \text{kategoriya}(K_j))$$

Bu yerda:

S-kredit layoqatini aniqlab beruvchi ballar summasi; i- 1-6; j- 1-3.

1-klass – kreditlashga shubha yo'q;

2-klass – kreditlash ma'lum bir yondashuv talab etadi;

3-klass- kreditlash yuqori risk bilan bog'liq.

S > 1,25 bo'lsa kreditlashga umuman shubha yo'q

1,25 < S < 2,35 bo'lsa, kreditlash har taraflama tahlilni talab qiladi.

S < 2,35 bo'lsa, yuqori riskli

Ammo bu ko'rsatkich 2,35 bir necha barobar ko'p bo'lsa korxonalar kategoriyasi **Defolt (D)** bo'ladi.

Yuqorida ko'rib chiqqan usul nafaqat mijozning alohida moliyaviy ko'rsatkichlari bo'yicha, balki uning butun samaradorligi bo'yicha tasavvur hosil qilishga yordam beradi. Shu sababli mazkur usul hozirda ko'plab banklar tomonidan qo'llanilmoqda va uning ahamiyati juda katta.

